

Impact Factor: 4.9

ISSN: 2181-0664
DOI: 10.26739/2181-0664
www.tadqiqot.uz

UZBEK MEDICAL JOURNAL

Volume 3, Issue 3

2022

ISSN 2181-0664

Doi Journal 10.26739/2181-0664

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

3 ЖИЛД, 3 СОН

УЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ

ТОМ 3, НОМЕР 3

UZBEK MEDICAL JOURNAL

VOLUME 3, ISSUE 3

ТОШКЕНТ-2022

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Мадазимов Мадамин Муминович
Ректор Андижанского Государственного
медицинского института, д.м.н., профессор
кафедры факультетской и госпитальной
хирургии

Тахририят раиси:
Председатель редакционной коллегии:
Chairman of the editorial Board:

Алексеев Андрей Анатольевич
Директор ожогового центра НМИЦ хирургии
им. В.Вишневого, главный комбустиолог
Министерства здравоохранения России, д.м.н.,
профессор.

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Салахиддинов Камалиддин Зухриддинович
доцент, д.м.н. кафедры факультетской и
госпитальной хирургии Андижанского
Государственного медицинского института

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Хегай Любовь Николаевна
доцент, к.м.н., начальник отдела по координации
деятельности грантов Межвузовской научно-
исследовательской лаборатории Ташкентской
медицинской академии

Маъсул котиб:
Ответственный секретарь:
Executive Secretary:

Досина Маргарита Олеговна
в.н.с. ГНУ "Институт физиологии Национальной
академии наук Беларуси", к.б.н., председатель
Совета молодых ученых Отделения медицинских
наук НАН Беларуси

Маъсул котиб:
Ответственный секретарь:
Executive Secretary:

Ниязова Зебинисо Анваровна
PhD кафедры офтальмологии, детской
офтальмологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ
EDITORIAL BOARD OF THE UZBEK MEDICAL JOURNAL

Хужамбердиев Мамазоир Ахмедович
д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии Андижанского
Государственного медицинского института

Привалова Ирина Леонидовна
д.б.н., профессор кафедры нормальной физиологии Курского государственного медицинского университета,
заведующая лабораторией физиологии висцеральных систем НИИ физиологии (Курск)

Гаврилова Елена Анатольевна
д.м.н., профессор, заведующая кафедрой лечебной физкультуры и спортивной медицины Северо-западного
государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург)

Чурганов Олег Анатольевич
д.п.н., профессор кафедры ЛФК и спортивной медицины Северо-Западного государственного
медицинского университета им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург)

Салахиддинов Зухриддин Салахиддинович
д.м.н., профессор, заведующий кафедры ВОП №1, Андижанского государственного медицинского института

Рябчиков Денис Анатольевич
д.м.н., в.н.с. онкологического отделения хирургических методов лечения ФГБУ "НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина" Минздрава России

Гулямов Суръат Саидвалиевич
д.м.н., профессор кафедры оториноларингологии, детской оториноларингологии, стоматологии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Тереза Магалхайз

профессор, заведующая кафедрой Судебной медицины государственного университета Порту (Португалия)

Юлдашев Илхом Рузиевич

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой Аллергологии, иммунологии, микробиологии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Хамраев Абдурашид Журакулович

д.м.н., профессор кафедры госпитальной детской хирургии, Ташкентского педиатрического медицинского института

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Эрматов Низом Жумакулович

д.м.н., доцент, заведующий кафедрой гигиены детей и подростков и гигиены питания Ташкентской медицинской академии

Рузиев Шерзод Ибодуллаевич

д.м.н., доцент кафедры судебной медицины и медицинского права Ташкентского педиатрического медицинского института

Бабич Светлана Михайловна

доцент, заведующая кафедрой социальной гигиены Андижанского государственного медицинского института

Сабирова Рихси Абдукадировна

д.м.н., профессор кафедры медицинской и биологической химии Ташкентской медицинской академии

Цеомашко Наталья Евгеньевна

д.б.н, с.н.с., заведующая отделом медико-генетических исследований МНИЛ Ташкентской медицинской академии

Хамраева Лола Салимовна

доцент, к.м.н. кафедры офтальмологии, детской офтальмологии Ташкентского педиатрического медицинского института

Усманходжаева Адиба Амирсаидовна

доцент, к.м.н., заведующая кафедрой Народной медицины, реабилитологии и физической культуры Ташкентской
медицинской академии

Шарипова Фарида Камильевна

к.м.н., доцент кафедры психиатрии, наркологии и детской психиатрии, медицинской психологии, психотерапии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Бузруков Батир Тулкунович

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой офтальмологии, детской офтальмологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

Туйчиев Галибжан Урмонжонович

к.м.н., доцент, заведующий кафедрой детской хирургии, детской анестезиологии-реаниматологии с курсом
офтальмологии и стоматологии факультета усовершенствования и переподготовки врачей АГМИ

Маматхужаева Гулнора Нажмитдиновна

доцент, к.м.н. кафедры Офтальмологии Андижанского Государственного медицинского института

Каримова Зиёда Кушбаевна

доцент, к.м.н. кафедры Аллергологии, клинической иммунологии, микробиологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

Саидходжаева Саида Набиевна

доцент, Phd кафедры неврологии, детской неврологии и медицинской генетики Ташкентского педиатрического
медицинского института

Зуфарова Зухра Хабибуллаевна

доцент, к.ф.н. кафедры промышленной технологии лекарственных средств Ташкентского фармацевтического института

Алимова Дурдона Дильмураатовна

PhD кафедры оториноларингологии, детской оториноларингологии, детской стоматологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хўршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Akbarov A.N., Abdukadirov M.O. CHARACTERISTICS OF THE MICROBIOCENOSIS OF THE ORAL CAVITY OF ONCOLOGICAL PATIENTS DURING PROSTHETICS WITH VARIOUS STRUCTURAL MATERIALS.....	6
2. Achilov F.K., Khashimov A.A., Tulaboeva G.M., Talipova Yu.Sh., Sagatova Kh.M. CLINICAL AND PATHOGENETIC FEATURES OF CARDIOVASCULAR PATHOLOGY IN ELDERLY PATIENTS AND SENILE AGE (Literature review).....	12
3. Yuldasheva N.A. IMPROVEMENT OF COMPLEX TREATMENT OF HERPETIC STOMATITIS.....	18
4. Joniev S.Sh. IMPROVING THE RESULTS OF ANESTHESIA IN THYROID PATHOLOGY.....	23
5. Azimov K., Nabiraeva B., Dadaboeva M., Karimova M. FEATURES OF DENTAL IMPLANTATION IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS. (LITERATURE REVIEW).....	29
6. Orazaliev G.B., Sultanov S.A., Tleumuratov B.D. RESULTS OF THE EXPERIMENTAL STUDY OF THE ANTI-ADHESIVE PROPERTIES OF THE NEW DOMESTIC "HEMOBEN" DRUG.....	35
7. Khudoyarova D.R., Shopulotova Z.A. OPTIMIZATION OF MANAGEMENT OF PREGNANT WOMEN WITH CHRONIC PYELONEPHRITIS.....	41
8. Turdiyev U.M. UNSTABLE PROGRESSIVE ANGINA.....	45
9. Abduyusupova K.M., Alieva M.A., Alyavi M.N. CLINICAL AND MICROBIOLOGICAL EVALUATION OF CHLORIDE PREPARATIONS IN THE COMPLEX TREATMENT OF PERIODONTITIS.....	51
10. Tilyavova S. A. MODERN APPROACHES TO THE DIAGNOSTICS AND TREATMENT OF URINATION DISTURBANCES IN PREMENOPAUSAL WOMEN.....	55

Yuldasheva N.ATashkent State Dental institute
isroilova.moxina@mail.ru

IMPROVEMENT OF COMPLEX TREATMENT OF HERPETIC STOMATITIS

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6558981>

ABSTRACT

The oral mucosal disease treatment problem is one of the urgent tasks of practical dentistry. Despite the achievements of modern science, the effectiveness of most drugs and methods of treatment of CO remains at an insufficient level. It is important to take into account that with a sufficiently effective drug, it is very important to choose the optimal dosage for each patient individually and assess the pharmacodynamic properties of the drug during treatment. At this time, sometimes, it is possible to activate or inhibit the body's adaptive mechanisms. It should also be noted that the emergence of resistance of bacteria to drugs is a constant obstacle to effective therapy of CO diseases. According to WHO, from 90 to 100% of the world's population is infected with herpes simplex viruses (type 1 and 2). This is mainly due to the introduction of new medical technologies and a significant increase in the number of patients with immunodeficiency, manifested in children by the development of an oral dysbiotic state.

Keywords: herpes virus infection, adhesive process, PDU, oral mucosa.

ЮлдашеваН.АТашкентский государственный стоматологический институт
isroilova.moxina@mail.ru

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ГЕРПЕТИЧЕСКИЙ СТОМАТИТ

АННОТАЦИЯ

Проблема лечения заболеваний слизистой оболочки полости рта является одной из актуальных задач практической стоматологии. Несмотря на достижения современной науки, эффективность большинства препаратов и методов лечения СО остается на недостаточном уровне. Важно учитывать тот факт, что при наличии достаточно эффективного препарата очень важно подобрать оптимальную дозировку для каждого пациента индивидуально, а также оценить фармакодинамические свойства препарата в процессе лечения, так как в это время иногда удается активировать или угнетать адаптационные механизмы организма. Также следует отметить, что появление резистентности бактерий к лекарственным препаратам является постоянным препятствием на пути эффективной терапии заболеваний СО. По данным ВОЗ от 90 до 100% населения земного шара инфицировано вирусами простого герпеса (ВПГ) 1-го и 2-го типов. В основном это связано с внедрением новых медицинских технологий

и значительным увеличением числа больных с иммунодефицитом, проявляющимся у детей развитием дисбиотического состояния полости рта.

Ключевые слова: герпесвирусная инфекция, спаечный процесс, ПДУ, слизистая оболочка полости рта.

Yuldasheva N.A

Toshkent davlat stomatologiyasi instituti
isroilova.moxina@mail.ru

HERPETIK STOMATITNI KOMPLEKS DAVOLASHNI TAKMORLASH

ANNOTATSIYA

Og'iz bo'shlig'i shilliq qavati kasalliklarini davolash muammosi amaliy stomatologiyaning dolzarb vazifalaridan biridir. Zamonaviy ilm-fan yutuqlariga qaramay, ko'pchilik dori vositalari va OSni davolash usullarining samaradorligi etarli darajada qolmoqda. Shuni hisobga olish kerakki, etarlicha samarali dori mavjud bo'lganda, har bir bemor uchun individual ravishda optimal dozani tanlash, shuningdek, davolanish paytida preparatning farmakodinamik xususiyatlarini baholash juda muhimdir, chunki bunda Vaqt o'tishi bilan ba'zan tananing moslashuvchan mexanizmlarini faollashtirish yoki inhibe qilish mumkin. Shuni ham ta'kidlash kerakki, bakteriyalarda dori qarshiligining paydo bo'lishi OS kasalliklarini samarali davolash uchun doimiy to'siqdir. JSST ma'lumotlariga ko'ra, dunyo aholisining 90 dan 100 foizigacha 1 va 2 turdagi herpes simplex viruslari (HSV) bilan kasallangan. Bu, asosan, yangi tibbiy texnologiyalarni joriy etish va bolalarda og'iz bo'shlig'ining disbiyotik holatini rivojlanishi bilan namoyon bo'lgan immunitet tanqisligi bilan og'rikan bemorlar sonining sezilarli darajada oshishi bilan bog'liq.

Kalit so'zlar: herpes virusi infektsiyasi, yopishqoq jarayon, PDU, og'iz shilliq qavati.

INTRODUCTION.

Study the effectiveness of using the biologically active additive **Proposal Spray** in the complex treatment of patients with herpetic stomatitis and the therapeutic effect of photodynamic therapy with the Duna T device.

Main Part.

Herpetic lesions of the oral mucosa are among the most serious diseases. According to WHO, diseases caused by the herpes simplex virus (HSV) take the 2nd (15.8%) place after influenza (35.8%), being the cause of death.

Herpes infection caused by HSV occurs in all countries and different climatic and geographical zones, which varies widely depending on population groups with different living standards (Prober Ch.B. et al., 1992; Kleinman DV et al., 1993).

Being in a latent state under certain conditions, HSV causes an exacerbation of the disease, manifested as chronic recurrent herpetic stomatitis (CHS).

A recurrence of the disease can occur due to the influence of various factors that reduce the body's defenses (Barinsky I.F., 1994; Granitov V.M., 2001).

Reactivation of herpes infection occurs under the influence of external and internal factors that reduce the body's protective functions, for example, hypothermia, overheating, acute respiratory diseases, tonsillitis, and hormonal changes (Abazova F.I., 1997; Abramova EI, 1997; Granitov V. M., 2001).

Provoking factors in the development of CHD to include changes in the quantitative composition of the microflora of the oral cavity, chronic diseases of the upper respiratory tract, traumatic removal of the lower third molars, neuropsychic stress and emotional stress, radiation therapy and smoking (Vinogradova T.F., 1984; Vishnyak G. N. et al., 1993 Fotos PS et al., 1992 Muzuka b . C., Glick M. _ A., 1995).

Thus, the activation of the chronic inflammatory process in CHD results from a synergistic interaction between the protective forces of the macroorganism and the virus, so the use of various

antiviral agents alone will not be effective enough in individuals with the initially reduced functional activity of the immune system.

Numerous studies indicate a secondary immune deficiency in patients with herpetic lesions, which is most often caused by a decrease in the number or functional failure of cells, or an imbalance in the components of immunoreactivity systems (Kozlov V.K., Lebedev M.F., Egorova V.N., 2001). Currently, close attention deserves the fact that resistance to various antiviral drugs arises in the treatment of herpetic lesions. This is explained, on the one hand, by the anatomical and physiological features of the oral mucosa and, on the other hand, by the pathogenetic mechanisms of the development of this disease (Murzich AB, 1998; Granitov V.M., 2001; Baron S., Tyring SK, et al., 1991).

The state of general and local immunity in herpetic lesions of the oral mucosa has not been studied enough (Votyakov V.I., Kolomiets A.G., 1992; Dolgikh VT, 2000; Biron S.A., 1994; Baker M., Noisakran S., Gerhardt B. M., 1999). Therefore, despite certain results achieved in addressing the etiology and pathogenesis of herpes infection in the oral cavity, the issue of improving the effectiveness of complex treatment of patients with CHD using new antiviral drugs in combination with immunomodulators remains relevant in solving the above problems.

The complexity of the treatment of herpetic stomatitis of the oral cavity is due not so much to the severity of local pathological processes as to the protracted course of chronic diseases of the body. The success of treatment depends not only on the thorough destruction of the infection, but also involves an increase in the body's resistance both in general and in local problematic organs and tissues.

Conclusion.

In conclusion, it should be noted that the inclusion of an immunomodulator in the treatment regimen for patients with recurrent herpetic stomatitis is marked by a pronounced clinical effect, the basis of which is the regulation of systemic and local immunity and a decrease in the intensity of the inflammatory process.

Reference.

1. Bazarny V.V., Vanevskaya E.A., Popova I.G., Kosareva O.V., Mandra Yu.V. -Assessment of secretory immunity in herpetic lesions of the oral cavity // Clinical laboratory diagnostics, 2013. - No. 7. - pp. 62-63.
2. Vanevskaya E.A., Mandra Yu.V. - Comprehensive analysis of the somatic, social and dental status of patients with manifestations of herpes infection in the oral cavity // Questions of Dentistry, 2012. - No. 3. - pp. 26-28.
3. Derbenev V.A., Azimshoev A.M., Sharifov A.D. - Photoditazine in the complex treatment of purulent wounds. // Ros. biotherapist . Magazine. 2007; 1:14.
4. Zolotukhina E.L. - The study of immunological processes and indicators of local immunity of the oral mucosa in recurrent herpetic stomatitis // Molody Vcheny , 2015. - No. 2-6 (17). - pp. 612-614.
5. Kamilov Kh.P., Kamalova M.K. - Increasing the effectiveness of complex treatment of acute herpetic stomatitis in children // 01
6. Vyseltseva, Yu.V. Clinical and immunological features of the course and prediction of common odontogenic phlegmon of the maxillofacial region and their complications: dis. ... cand. medical sciences: 14.01.14 / Vyseltseva Yulia Vladimirovna. - N. Novgorod, 2010.- p.196.
7. CHD among diseases of the oral mucosa ranks 3rd (5.3%) after candidiasis (65.65%) and leukoplakia (16.16%) (Ceballos-Salobrena A., Aguirre-Urizar J., Bagan-Sebastian J., 1996).
8. A.A. Britova (2000), R. Farthling, R. Maragou et al. (1995), PA Reichart (2000) identified isolated lesions of the oral mucosa in 31.7% of cases and combined lesions of the oral mucosa and skin in 20% of cases.

9. Herpetic infection caused by HSV occurs in all countries and different climatic and geographical zones, the frequency of which varies widely depending on population groups with different living standards (Prober Ch.B. et al., 1992; Kleinman DV et al., 1993).
10. In most countries of the world there is no mandatory registration of this pathology, therefore, the actual frequency of distribution remains unknown (Kuzmin VN et al., 1999; Randolph AG, Washington A.E., Prober SN, 1993).
11. There are scientific publications in the literature that more intensive and early transmission of herpes virus infection is facilitated by population crowding and early placement of young children in preschool institutions (Grigoryan S.S. et al., 1988; Prober Ch.B. et al., 1992).
12. In recent years, there has been a tendency to increase the incidence of children with acute herpetic stomatitis. The prevalence of this disease in children under 3 years of age is 70% (Mikhailovskaya V.P., 1990, 1998; Kolomiets A.G., 1997; Strakhova S.Yu., 2000), which indicates a socially significant problem of this disease.
13. In the countries of Western CHD, it occurs in 19-55.3% of the population (Reznik D., O'Daniels S.M., 2001), and as an isolated lesion of the oral mucosa, for example, herpes labialis, manifests itself in 27.4% of cases (Stock C., Guillen-Grima F. et al., 2001) In the presence of secondary immunodeficiency conditions, the prevalence of herpes infection is 2% (Patton LL, McKaig R. et al., 2000).
14. According to V. Knaup, S. Schunemann, MN Wolff (2000), when examining 83 seropositive patients, asymptomatic reactivation was observed in 68% of cases, and a relapse of herpes infection occurred in 32%.
15. The prevalence of CHD among homosexual men reaches 60% (Pauk J., Huang ML, Brodie SJ. et al., 2000).
16. Dolgikh, TI. Clinical and immunological evaluation of the effectiveness of Kagocel in the treatment of patients with recurrent herpetic infection / TI. Dolgikh, E.Yu. Minakova, N.S. Zapariy // Russian Journal of Skin and Venereal Diseases. - 2010. - No. 1. - pp. 15-18.
17. Lukinykh, L.M. Chronic recurrent herpetic stomatitis as a disease of the immune system / L.M. Lukinykh, SM. Tolmacheva, S.A. Spiridonova // Modern technologies in medicine. - 2012. - No. 3. - pp. 121-125.
18. Lukinykh, L.M. Evaluation of the effectiveness of the combined treatment of herpetic stomatitis with antiviral drugs " Famvir " and " Kagocel " / L.M. Lukinykh, SM. Tolmacheva, S.A. Spiridonova // Medical almanac. - 2012. - No. 5 (24). – pp.223-225.
19. Lukinykh, L.M. The use of combination therapy with the antiviral drug Famvir and the interferon inducer Kagocel in the treatment of herpetic stomatitis / L.M. Lukinykh, SM. Tolmacheva, SA. Spiridonova // Postgraduate Bulletin of the Volga Region. - 2012. - No. 5-6. - pp. 222-224.
20. Lukinykh, L.M. The use of combination therapy in the treatment of chronic recurrent herpetic stomatitis / L.M. Lukinykh, SM. Tolmacheva, SA. Spiridonova // Dentistry of the XXI century: topical aspects: Sat. scientific tr. / ed. L.M. Lukinykh. - N. Novgorod, 2012. – p.356.
21. Lukinykh, L.M. The use of complex therapy in the treatment of chronic recurrent herpetic stomatitis / L.M. Lukinykh, S. A. Spiridonova // Review of Dentistry. - 2013. - No. 1 (78). - From 28-29. 13 The structure and volume of the dissertation the dissertation work consists of an introduction, 4 chapters (literature review, material and methods)
22. Dolgikh, TI. Clinical and laboratory aspects of infection with herpes simplex virus type 2 in children of the first year of life / TI. Dolgikh, E.A. Gashina // Pediatrics. - 2003. - No. 3. - pp. 14-18.
23. Ershov, F.I. Interferons and their inducers (from molecules to drugs) / F.I. Ershov, O.I. Kiselev. - M.: GEOTAR-Media, 2005. – p.356.
24. Ershov, F.I. Medicines used in viral diseases: a guide for doctors / F.I. Ershov, M.G. Romantsev. - M.: GEOTAR-Media, 2007. – p.363.
25. Bergendahl T, Isaksson GRAM. BUT combined clinical, mycological and histological study

- of dental stomatitis. *Akta Odontol Scand* 1983;41: pp.33-44.
26. Zissis A., Yannikakis S., Harrison A. Comparison dental stomatitis prevalence in 2 Population groups. *Intern. J prosthesis* 2006; 19:621
 27. Nyquist GRAM. influence from denture hygiene and in bacterial flora on in condition from in oral mucous membrane in full denture cases. *act Odontol Scand* 1953;11: Supplement 1:24-60.
 28. coson RA. Symposium on the denture sick mouth. II. role from Candida. *Dent Practice Dent Rec.* 1965; 16:138-42.
 29. le bars P, Piloke P, Daniel BUT, Gumelli B. Immunohistochemical localization from type IV collagen and laminin (alpha1) in prosthetic stomatitis. *J Oral Patol Honey* 2001;30: pp. 98-103.
 30. Thomas CJ, Nutt GM. in test tube fungicidal characteristics from Visco -gel, alone or in combination with nystatin and amphotericin B. *J Oral Rehabilitation* 1978; 5:167-72.
 31. Jacopino AM, Waten VF. Oral candidate infection and denture stomatitis: a comprehensive review. *J Am Dent Assoc* 1992; 123: 46-51.
 32. Addy M, Hunter L. Effects of 0.2% chlorhexidine gluconate. mouthwash for plaque, tooth staining and candidiasis for aphthous ulcer Patients. Double-blind, placebo-controlled crossover study. *Jay Clean periodontist* 1987; 14:267-73.
 33. Schwartz IS AN, Young DM, Berrong JM Effect from Listerine Antiseptic against dental microbial flora and dental stomatitis. *International J prosthesis* 1988; 1:153-58.
 34. Moore TS, Smith Germany, Kenny GE. Sanitization from dentures on some denture hygiene methods. *J Prosthesis Dent* 1984;52: 158-63.
 35. Hume W.R., Makinson O.F. Sterilization of dental instruments: evaluation from lubrication oils and microwave radiation. *Oper Dent* 1978;3: 93-96.
 36. Young sk, graves COLUMBIA REGION, Rohrer M.D, Bular RA. microwave sterilization of nasal caps with nitrous oxide infected with the virus. *Oral Sur Oral Honey Oral Patol* 1985;60: 581-85.
 37. Najdowski l, Dragas Arizona, Kotnik AT. murder Events from microwave on the some nonsporogenic and sporogenic medically important bacterial strains. *J Hosp infect* 1991;19: 239-47.

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

3 ЖИЛД, 3 СОН

ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ

ТОМ 3, НОМЕР 3

UZBEK MEDICAL JOURNAL

VOLUME 3, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000